

КОГДА РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ

Чиниева Сайёра

независимый исследователь

Аннотация: Данная статья рассматривает личность, как социальную единицу, субъект, носителя социально-человеческой деятельности. Реальная личность нередко вынуждена бывает убеждаться в том, что «на самом деле» она совсем не такова, какой сама себя мнила, что именно в составе (в структуре) ее таились такие неодолимые для нее самой силы, о наличии которых она до поры до времени и не подозревала. И таились они именно в составе личности, а никак не в ее самосознании, не в составе ее представления о самой себе. Нельзя научно исследовать личность, не имея четкого критерия для различения тех индивидуальных особенностей человека, которые характеризуют его как личность. Более того, подлинная индивидуальность - личность - рождается всегда на переднем крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим «органическим телом». Статья рассматривает, что именно всестороннее, гармоничное развитие каждого человека и является главным условием рождения личности, умеющей самостоятельно определять пути своей жизни, свое место в ней.

Ключевые слова: Личность, индивид, младенец, субъект, родительский авторитет, воспитание детей, индивидуальные особенности человека, масштаб личности человека, непослушание, типы авторитета, цели воспитания.

Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокупность человеческих отношений, потенциально он уже личность. Потенциально, но не актуально, ибо другие люди относятся к нему по-человечески, а он к ним еще нет...

При рождении ребенок представляет собой природе биологическое существо, чтобы приобрести сознание, стать участником общественно полезного труда и многообразных. социальных отношений, ребенок должен активно, творчески овладевать продуктами труда, которые создали непосредственный процесс исторического развития духовной и материальной культуры, в систему наличных отношений, формирующих его социальную сущность, которая является продуктом истории, а не биологии. У ребенка развиваются сознание и мышление не потому, что у него есть для этого материально-биологические предпосылки в виде мозга, а в силу побуждения мозга к функционированию при активном, творческом восприятии духовного и материального опыта человечества через взаимодействие с людьми в ходе общественно полезной деятельности.

В результате сознание как качественно особое явление, его содержание оказываются за пределами биологии, представляя собой общественно-историческое явление. Мысли человека не заключены в структуре его мозга,

они формируются как отражение созданной человечеством культуры, всей логикой предметно-практической деятельности через воспитание и обучение. Комплекс духовной и материальной культуры, в который включается новорожденный, выступает как фактор, инициирующий и затем формирующий его сознание.

Ребенок испытывает влияние двух качественно разных типов наследственности. Один из них - биологическая наследственность, ее код записан в молекулах ДНК. Она передается по поколениям людей через половые клетки. К другому типу наследственности относятся проявления высших форм психики, производительной деятельности. Образцы проявления высших форм психики передаются детям вначале от родителей, а затем от общества, обеспечивая формирование способности к творческому труду. Люди воспринимают концентрированный исторический опыт человечества в виде различных форм трудовой деятельности, достижений материальной и духовной культуры, языка, науки, философии, искусства, форм политического и нравственного сознания, мифов, сказок, собраний народной мудрости.

Одним из важнейших условий правильного понимания глубокой диалектической взаимосвязи биологического и социального в человеке служит признание их качественных различий. Тезис о несводимости сознания и других социальных свойств человека к его биологии, а духовного мира человека — лишь к проявлению набора определенных наследственных признаков имеет огромное значение для познания сущности человека, задач и условий ее формирования и т. п. Вместе с тем биологическое и социальное, будучи противоречивыми, несводимыми одно к другому, представляют собой две стороны единого, целостного живого индивида.

Поведение человека - сложнейшее явление. С одной стороны, в качестве его основы выступает сознание и весь комплекс чисто человеческих особенностей — мировоззрение, мышление, нравственность, эстетические чувства и т. д. С другой стороны, в нем проявляются биологические факторы как особенности нейродинамических процессов, эндокринной системы, различия в уровне развития сенсорных органов, безусловные реакции, инстинкты, темперамент и др. Социальное мобилизует биологические особенности для выполнения человеком различных социальных ролей, что не биологического в каждом отдельном индивиде.

Поведение человека связано, во-первых, с теми особенностями, которые находятся в сфере сознания, определяются характером и содержанием общественно-практической деятельности человека и не сводятся детерминированными особенностями людей. Такие черты поведения, которые

определяются мировоззрением человека, его социальным положением, степенью воспитания образования и т. п. не наследуются биологически.

Биологическое в человеке имеет огромное значение для его жизнедеятельности. Однако в нем биологическое, теряя сущностное значение, выступает в качестве необходимых предпосылок для развития его над биологическими свойствами.

Черты личности не определяются генетической программой человека, а формируются у него после рождения. Это касается интеллекта, моральных качеств, эстетических чувств, эмоций, воли, мировоззрения и т. п. Генетическая детерминированность индивидуальных особенностей людей, конечно, отражается на их жизнедеятельности. Но такого рода различия не касаются их поведения и различных способностей. Все истинно человеческое формируется в нем условиями его бытия.

Научное решение вопроса о том, детерминированы ли генетически личностные свойства человека, или они формируются в нем по мере активного включения его в сферу общественных отношений, имеет важное значение для педагогики.

Как известно, наиболее пластичны, особо восприимчивы к воспитательным воздействиям дети. И это, видимо, не случайно. Именно "период детства осуществляется морфофункциональное (биологическое) развитие человека и усвоение им социального опыта. Совпадение оптимальных сроков восприятия социальной программы и биологического развития еще раз свидетельствует о наличии диалектического единства социальной и генетической программ в человеке.

Теоретические основы понимания психического развития ребенка представлены в науке двумя направлениями. Представители одного из них видят в развитии личности реализацию чисто внутренних потенций новорожденного. Влияние воспитания и обучения с этой точки зрения лишь ускоряет или замедляет реализацию внутренних потенций личности. Согласно второй точке зрения, сформулированной Л. С. Выготским, воспитание и образование выступают как формы организации личности. Причем эта организация идет не за счет навязывания ребенку нравственных норм и призывов к любознательности, а путем развития его собственной деятельности — самодеятельности и творчества. Творческое созидание служит основой развития личности.

Как писал А. Н. Леонтьев, «личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое не знает границ».

Потребности и способности к созиданию в своей основе имеют общественный характер. «Способности и качества личности, — отмечает В. В. Давыдов, - складываются и развиваются в процессе ее онтогенеза при решающей роли систем воспитания и образования».

Развитие генетики человека, установление фактов существенного влияния биологических особенностей на структуру индивидуальности не дают оснований отрицать, что человек как личность формируется в системе определенных общественных отношений. При этом важно помнить, что, хотя в эмбриогенезе и в момент рождения человек есть больше, чем особого вида животное, целиком подчиненное законам биологии, его биология - человеческая. И если эти возможности не будут реализованы в общественно-трудовых отношениях, человек на всю жизнь останется на уровне существования особого вида животного.

Личностью - социальной единицей, субъектом, носителем социально-человеческой деятельности - ребенок станет лишь там и тогда, когда сам начнет эту деятельность совершать. На первых порах с помощью взрослого, а затем и без него, реальная личность человека вовсе не совпадает с тем, что человек сам о себе говорит и думает, с самомнением личности, с ее осознанным самочувствием, с ее вербальным самоотчетом, даже самым искренним.

Реальная личность нередко вынуждена бывает убеждаться в том, что «на самом деле» она совсем не такова, какой сама себя мнила, что именно в составе (в структуре) ее таились такие неодолимые для нее самой силы, о наличии которых она до поры до времени не подозревала. И таились они именно в составе личности, а никак не в ее самосознании, не в составе ее представления о самой себе. Разве не в этом суть драмы Родиона Раскольникова?

В связи с этим возникает вопрос, требующий материалистического ответа: в каком виде и где, таились эти неведомые герою силы, беспощадно развеивающие его прежнее самосознание, представлявшее собой лишь трагическую иллюзию личности о самой себе? Где, в каком пространстве они прятались от самосознания и от самочувствия индивида, чтобы вдруг выступить перед ним в образе собственного поступка, неожиданного и не предвиденного для него самого, и в виде его ужасных последствий? Несомненно, внутри личности, хотя и не внутри ее самосознания. Где же?

Нельзя научно исследовать личность, не имея четкого критерия для различения тех индивидуальных особенностей человека, которые характеризуют его как личность, от таких (может быть, даже кричащих и прежде всего бросающихся в глаза), которые ни малейшего отношения к его

личности не имеют и могут быть заменены на обратные с такой же легкостью, как фасон пиджака или прическа.

Индивидуальность, лишенная возможности проявлять себя в действительно важных, значимых не только для нее одной, а и для другого (для других, для всех) действиях, поскольку формы таких действий заранее заданы ей, ритуализированы и охраняются всей мощью социальных механизмов, поневоле начинает искать выхода для себя в пустяках, в ничего не значащих (для другого, для всех) причудах, в странностях. и чем меньше действительно индивидуального, заранее не заштампованного отношения к действительно серьезным, социально значимым вещам дозволяется ей проявлять, тем более она хорохорится своей, «неповторимостью» в пустяках, в ерунде, в курьезных особенностях: в словах, в одежде, в манерах, в мимике, призванных лишь скрыть (и от других, и прежде всего от себя самой) отсутствие личности (индивидуальности) в главном, в решающем - в социально значимых параметрах.

И наоборот, действительная личность обнаруживает себя тогда и там, когда и где индивид в своих действиях и продукте своих действий вдруг производит результат, всех других индивидов волнующий, всех других касающийся, всем другим и понятный, короче - всеобщий результат, всеобщий эффект. Платон или Евклид, Ньютон или Спиноза, Бетховен или Наполеон, Робеспьер или Микеланджело, Чернышевский или Толстой — это личности, которых ни с кем другим не спутаешь, в которых сконцентрировано, как в фокусе, социально значимое (т. е. значимое для других) дело их жизни, ломающее косные штампы, с которыми другие люди свыклись, несмотря на то, что эти штампы уже устарели, стали тесны для человека.

Масштаб личности человека измеряется только масштабом те же реальных задач, в ходе решения, которых она и возникает, и оформляется в своей определенности, и разворачивается в делах, волнующих и интересующих не только собственную персону, а и многих других людей. Чем шире круг этих людей, тем значительнее личность, а чем значительнее личность, тем больше у нее друзей и врагов, тем меньше равнодушных, для которых само ее существование безразлично, для которых она попросту не существует.

Поэтому сила личности - это всегда индивидуально выраженная сила того коллектива, того «ансамбля» индивидов, который в ней идеально представлен, сила индивидуализированной всеобщности устремлений, потребностей, целей, ею руководящих. Это сила исторически накопившейся сконцентрированная в ней, как в фокусе, и поэтому способная сломать

сопротивление исторически изживших себя форм отношений человека к человеку, противодействие стереотипов мышления и действия, сковывающих инициативу и энергию людей.

Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других, выражая «суть» всех других людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для всех то, что они еще не знают, не умеют и не понимают. Ее неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало выпячивать свою индивидуальность,

Свою «непохожесть» на других, свою «дурную индивидуальность», а в том, и только в том, что, впервые создавая (открывая) новое вообще, она выступает как индивидуально выраженное всеобщее.

Подлинная индивидуальность - личность - рождается всегда на переднем крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим «органическим телом».

Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его с самого начала — с детства — в такие взаимоотношения с другими людьми, внутри которых он не только мог бы, но и вынужден был бы стать личностью. Сумейте организовать весь строй его взаимоотношений с людьми так, чтобы он умел делать все то, что умеют делать они, но только лучше.

Конечно же, все делать лучше всех нельзя. Да и не нужно.

Достаточно делать это на том — пусть и небольшом — участке общего (в смысле коллективно осуществляемого совместного, социального) дела, который сам человек себе по зрелому размышлению выбрал, будучи подготовлен к ответственнейшему акту свободного выбора всесторонним образованием.

Именно всестороннее, гармоническое (а не уродливо-однобокое) развитие каждого человека и является главным условием рождения личности, умеющей самостоятельно определять пути своей жизни, свое место в ней.

РУКОВОДЯЩАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. М.Г. Воинова, Г.П.Ахрарова. Педагогика. ТГЮИ, 2011.-Ташкент.
2. Б.М.Бим-Бад, Э.Д.Днепров, Г.Б. Корнетов. Мудрость воспитания: Книга для родителей- Москва.: Педагогика, 1987.